

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА БИБЛИОТЕКАРЯ

Муротова Юлдуз Фахриддин кизи

*Государственный институт искусства и культуры Узбекистана
студентка 3 курса факультета
библиотечно-информационной деятельности*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8190135>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессиональной этики поведения библиотекаря в процессе обслуживания читателей, рассмотрены причины возникновения конфликтных ситуаций, значимость Кодекса профессиональной деятельности библиотекаря.

Ключевые слова: этика, профессиональная этика библиотекаря, нормы поведения, конфликты, Кодекс профессиональной этики библиотекаря.

ВВЕДЕНИЕ

Библиотека как социально-культурный феномен до настоящего времени остается информационным центром. Как социальный институт библиотека оказывает существенное влияние на развитие личности. «В современном обществе библиотеке принадлежит роль активного субъекта, имеющего свой имидж, способного самостоятельно вступать в отношения с отдельным читателем и с обществом в целом. Библиотека – это многофункциональное, интеллектуальное пространство, основное предназначение которого видится в соединении людей и знаний» [4].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Библиотекарию для осуществления своих функций на высоком уровне требуются не только профессиональные знания и навыки, но и определенный набор психологических и моральных качеств, а также знания в области последних достижений в науке и технике.

Библиотекарь в своей деятельности придерживается нравственных норм, которые существуют в обществе и реализуются в любой профессиональной деятельности человека (тактичность, уважительность, доброжелательность, компетентность).

Изучением системы норм занимается особая наука – этика. В словаре по этике указывается, что термин «этика» древнегреческого происхождения и берет свое начало от слова «этос» (ethika – в первоначальном понимании – человеческое жилище, гнездо). На русский язык это слово переводится как «привычка», «нрав», «характер», «образ жизни». Латинским аналогом термина «этика» является термин «мораль». В русском языке наряду с приведенными определениями также широко употребляется слово «нравственность». Все эти термины идентичны по своему этимологическому содержанию и употребляются как синонимы [5].

Профессиональная этика библиотекаря – это совокупность специфических требований и норм нравственности при выполнении им профессиональных обязанностей по обслуживанию посетителей – потребителей информации. Она формирует у библиотекаря понятие профессионального долга и чести, прививает навыки культуры общения и высокого профессионализма.

Профессиональная этика библиотекаря основывается на непосредственном

общении с людьми, в постоянном внимании к их интересам, и, по возможности, в наиболее полном удовлетворении их читательских запросов. Библиотечная этика регулирует поведение библиотекаря таким образом, чтобы укреплялся его авторитет, раскрывалась общественная значимость профессии. От библиотекаря требуется не только высокая квалификация, но и полное, глубокое осмысление своего нравственного долга перед пользователями.

В отечественном библиотековедении внимание к профессиональным качествам библиотекаря всегда рассматривается сквозь призму этических проблем. Даже в средневековой Руси в монастырских библиотеках действовали моральные предписания, обязывающие библиотекаря помогать читателю в выборе книг, усвоении прочитанного. В середине XVIII века вопросы этики библиотечной работы, профессионализма библиотекаря рассматривали в своих трудах сторонники петровских реформ Ф. Прокопович, В.Н. Татищев. Ссылаясь на исследования В. Гофмана, отметим, что вначале XX века в учебной литературе для библиотечных работников были разработаны рекомендации по поведению библиотекаря в процессе обслуживания читателей. Подчеркивалось, что во время выдачи литературы библиотекарь должен чувствовать себя целиком в распоряжении читателя, быть приветливым, веселым и заинтересованным собеседником, а не хмурым, замкнутым, усталым. «Когда стоишь на выдаче, – напоминает автор такого учебника, – то не веди личных разговоров. Смотри на читателя (если есть на это время). Еще до того, как ты начал разговор с ним, наблюдай за тем, как он пользуется каталогами» [1]. Библиотекарию настоятельно советовалось «распространить дух помощи и совета на все случаи и во все направления» [1].

Разработка этических проблем библиотечного обслуживания предполагает составление профессиональной характеристики библиотекарей. Наряду с производственными рассматриваются и личностные факторы библиотечного труда, также необходимо учитывать индивидуальные особенности и читателей, и библиотекарей, уровень их образовательной и специальной подготовки, опыт, интересы и т. д.

Профессиональные нормы являются разновидностью социальных норм. Можно утверждать, что значимость профессиональных норм в библиотечной сфере возросла многократно. В ходе библиотечного обслуживания удовлетворяется одно из самых основных прав человека – право на информацию.

Один из самых сложных участков работы библиотеки – это индивидуальное библиотечное обслуживание. Как бы хорошо ни была оснащена, оборудована библиотека, библиотекарь имеет дело с личностью читателя, а это предполагает, что каждый раз надо заново строить с ним взаимоотношения, взаимоотношения бесконфликтные, основанные на профессиональной этике библиотекаря. Часто причиной конфликтных ситуаций становятся бестактное поведение читателя, неверно выбранный тон, свойства характера посетителя, а также в тех случаях, когда услуга предоставлена некачественно, не удовлетворены потребности посетителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этическим фундаментом взаимоотношений на уровне библиотекарь – пользователь является Кодекс профессиональной этики. Кодексы профессиональной этики, как правило, разрабатываются в профессиональных организациях. «Кодекс профессиональной этики – это, прежде всего опубликованные утверждения о системе ценностей и нравственных устремлениях людей, принадлежащих к определенной профессии, свод норм правильного поведения, которое считается уместным для человека той профессии, к которой данный кодекс имеет отношение»

[3].

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гофман, В. Теория и практика библиотечно- го дела [Текст] / В. Гофман. – Ленинград : Изд-во кн. сектора Губно, 1924. – 112 с.
2. Колесникова, М.Н. Управление персоналом библиотеки [Текст] : учеб.- практ. пособие / М.Н. Колесников. – Санкт-Петербург : Профессия, 2001. – 56 с.
3. Николаева, И.В. Чтение как социокультурное явление и его место в современном мире [Текст] / И.В. Николаева // Искусствознание: теория, история, практика. – 2017. – № 1 (18). – С. 91–99.
4. Словарь по этике [Текст] / Под ред. А.А. Гусейнова и И.С. Кона. – 6-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 447 с.